

ANOTÁCIA ODBORNEJ LITERATÚRY

Neuwirth, A., Lesňák, R. (2021): *Liečiť zlo láskou*. Artis Omnis Žilina, reedícia z roku 2001. ISBN 978-80-8201-13-5, 335 s.

Kniha známeho lekára, biochemika a diplomata, ktorej reedícia vyšla z príležitosti stého výročia jeho narodenia, je oveľa viac ako životopis. Je to vlastne učebnica špeciálnej liečebnej metódy – liečby zla láskou. Pričom autor túto metódu bol nútený praktizovať počas troch období, ktoré boli „zlé“.

Prvé obdobie bola mladosť Antona počas Slovenského štátu. Jeho otec bol Žid, matka katolíčka. Vyrastal v prostredí náboženskej a národnostnej tolerancie (chodil do židovskej školy, ale praktizoval katolícke náboženstvo). Neskôr, na gymnáziu bol aktívne zapojený do diskusií medzi ľavičiarimi a hlinkovcami. Bol aj hovorcom slovenskej strany, ale – ako sám v knihe píše – napriek názorovým rozdielom sa mali všetci žiaci veľmi radi, delili sa s desiatou a keď bolo treba, dávali si odpísať úlohy.

Bol svedkom nástupu nacizmu v Nemecku. Najprv sympatizoval s ich protikomunistickými názormi, ale pomerne skoro, na základe vlastnej analýzy vzťahov k človeku a ľudským právam už mal v tejto otázke jasno a pochopil, že nacizmus je nehumánny a protináboženský. Pre jeho miešaný pôvod bol aj ohrozený, ale rodina sa poznala s Jozefom Tisom a tak dostal prezidentskú výnimku spod

protižidovských nariadení. On sám do konca vojny nebol prenasledovaný, ale svoju starú mamu z otcovej strany videl naposledy v zapečatenom dobytčáku. Podobný osud postihol mnoho ďalších členov jeho rodiny a známych.

V rokoch 1939–1945 študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a na internáte Svoradov sa aktívne zapájal do spoločenského života, predovšetkým do Spoločnosti „Rodina“. Lekárske štúdiu doplnil po vojne aj štúdiom chémie na Prírodovedeckej fakulte UK.

Druhé zlé obdobie mladého doktora Neuwirtha sa začalo pár rokov po vojne. Medzitým sa oženil, narodili sa mu deti. Bol na študijnom pobyte v Zürichu, kde sa oboznámil s najnovšími výsledkami biochémie a v roku 1949 nastúpil na Ústav lekárskej chémie Lekárskej fakulty v Košiciach (vtedy ešte to bola súčasť UK v Bratislave). Rozvinul ústav, prednášal, prekladal učebné texty do slovenčiny a bol mimoriadne obľúbený medzi študentami. Na druhej strane sa dostal do konfliktu s vedením fakulty, pretože neuznával Lysenkovskú a Mičurinskú genetiku, Lepšinskej biológiu a podobné bludné názory marxisticko-leninskej vedy. Odmietol podpísať list odsudzujúci činnosť slovenských biskupov. Bol neustále sledovaný ŠtB a nakoniec 30. novembra 1953 zatknutý na akademickej pôde fakulty (spolu s MUDr. Porázikom a MUDr. Zemaníkom) a o rok odsúdený za velezradu a špionáž pre Vatikán na 12 rokov väzenia.

Roky na Ústave lekárskej chémie a biochémie sú opísané v laudácii Dr. Vojtecha Beláka, ktorú predniesol pri príležitosti udelenia Zlatej Cyrilo-metodskej medaily Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (Radost a Nádej, 1998, 1, 69–72)

MUDr. Anton Neuwirth krátko po svojej promócií, v rokoch 1947–1948 absolvoval študijný pobyt vo švajčiarskom Zürichu u nositeľa Nobelovej ceny profesora Karrera. Z tohto obdobia pochádza jeho práca, uverejnená v roku 1948 v *Helvetica chimica acta*, ktorá pojednávala o oxidá-

cii homopyrokatechínu na anhydrid kyseliny cis-cis-3-metylmukónovej. Na túto prácu reagoval dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny Linus Pauling, pretože podľa jeho teoretických predpokladov táto látka neexistovala.

Od roku 1949 som na tomto ústave pracoval ako demonštrátor. Môj starší brat Andrej, asistent MUDr. Neuwirtha, v roku 1950 tragicky zahynul na piaty deň po svojej promócií. Po jeho smrti som požiadal o asistentúru a po schválení dekanátom som bol dva a pol roka asistentom na spomínanom ústave. To bol začiatok mojej spolupráce s pánom prednostom MUDr. Neuwirthom. Jemu vďačím za naplnenie mojej lásky k biochémií, ktorá sa napriek mnohým neblahým okolnostiam nakoniec stala aj mojím životným osudom. MUDr. Neuwirth v r. 1949 s povolením autora preložil Straubovu Biochémiu. V roku 1950 sme z nej pripravili skriptá. V tom istom roku vyšli skriptá zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie. Niekdajší poslucháči medicíny zo začiatku päťdesiatych rokov s nadšením spomínajú na prednášky MUDr. Neuwirtha. V jeho podaní sa do tej doby málo zaujímať chémia stávala pre medikov neobyčajne príťažlivou a pútavou. Vkladal do svojich slov najnovšie poznatky vedy, ktoré sa práve v týchto rokoch rýchlo vynárali na povrch. Hneď po ukončení adaptačných prác sa na ústave začala vykonávať vedecká aktivita. Prvoradým predmetom záujmu prednostu boli steroidné hormóny. Pracovali sme na realizácii mikrochromatografickej metódy s automatickým kvantitatívnym stanovením zložiek v analyzovanej vzorke zmesi a na skonštruovaní príslušného prístroja. Podieľali sme sa na biochemickej pomoci klinickým pracovníkom.

Autor tejto anotácie, Dr. Vojtech Belák (ktorý biochémiu študoval z novšieho vydania Straubovej biochémiie a potom bol tri roky na doktorandskom štúdiu v Enzymologickom ústave Maďarskej akadémie vied vedenom akademikom F. B. Straubom) je dlhoročným členom akademickej obce košickej lekárskej fakulty a Univerzity P. J. Šafárika, a dodnes sa za perzekúcie Neuwirtha a ostatných slušných ľudí hanbí (podobne ako za čistky v rokoch „normalizácie“). Vtedajší dekan profesor MUDr. Edémant sa za svoje činy nikdy neospravedlnil, hoci musel vedieť, že pravdu má Neuwirth. Ďalší „červený biológ“ Dr. Milár bol neskôr z fakulty vyhodnený a veľa rokov neskôr sa doktorovi Neuwirthovi ospravedlnil. Svetlým momentom tejto smutnej histórie sú svedectvá študentov Sámela a Zoltána G. Meška zaradené

do knihy, v ktorých opisujú tieto udalosti a poskytujú pohľad študentov na vynikajúceho pedagóga, Dr. Neuwirtha.

Nevinný a vo svojej viere neoblomný Anton Neuwirth sa z väzenia dostal po dlhých 7 rokoch, 11. mája 1950. Potom pracoval ako lekár v Žiline, v biochemickom laboratóriu v Čadci a od roku 1966 ako primár oddelenia OKB v Martine.

Druhá časť spomienok Dr. Vojtecha Beláka o odbornej činnosti doc. Antona Neuwirtha po prepustení z väzenia:

V máji 1960 bol pridelený do okresu Čadca, kde nebola nemocnica. Tu vykonával postupne prácu obvodného lekára, neskôr internistu, diabetológa, onkológa a biochemika. Na Horných Kysuciach objavil lokalitu so zvýšeným výskytom alkaptonúrie. Aktívne vyhľadával pacientov postihnutých touto chorobou a podrobne spracoval ich rodokmene. Na malom priestore s významným podielom príbuzenských sobášov sa objavil tretí najväčší súbor s týmto ochorením vo svetovom meradle. Okrem vedeckých prác a odborných prednášok realizovaných v Martine po prevzatí miesta primára OKB vo fakultnej nemocnici, zaviedol nový systém dokumentácie výsledkov klinicko-biochemických vyšetrení, ktorý bol ministerstvom prijatý a používa sa doposiaľ vo všetkých oddeleniach klinickej biochémiie na Slovensku.

V roku 1968 v našej histórii došlo k ďalšiemu, pre mnohých z nás vrátane pána docenta Neuwirtha, k tretiemu zlému obdobiu. Za husákovskej normalizácie ho zbavili funkcie primára. Je možné uvažovať o tom, že prepustenie z práce predsa nie je väzenie alebo plynová komora, ale zlo ostáva zlom bez ohľadu na jeho konkrétne formy a rozmery. Napriek tomu pracoval aj naďalej v odbore, ale aj vedecky. V medzinárodnej databáze Scopus sa nachádza 20 jeho vedeckých prác.

Na docenta Neuwirtha sa pamätá aj primárka MUDr. Mária Hrdá vo svojej práci prezentovanej na kongrese SSKB o histórii OKB v Bojniciach:

V rokoch 1987–1989 pracoval na našom oddelení na čiastočný úväzok i bývalý pán primár OKB z martinskej fakultnej nemocnice MUDr. Anton Neuwirth, ktorý sa v tom čase presťahoval do Bojníc, mesta svojho detstva a mladosti. Na našom oddelení sa okrem iného zaslúžil o štandardizáciu močového sedimentu vypracovaním metódy založenej na počítaní elementov v presných objemoch.

Veci sa zmenili až po roku 1989, keď začal pôsobiť v Kresťanskodemokratickom hnutí, stal sa poslancom parlamentu a v roku 1993 kandidoval neúspešne za prezidenta Slovenskej republiky. V rokoch 1994–1998 bol veľvyslancom našej krajiny pri Svätej stolici vo Vatikáne. Zomrel vo veku 83 rokov, 23. septembra 2004 v Bratislave.

Po prečítaní tejto knihy sa vynára otázka, či sa zlo naozaj dá liečiť láskou. Láska Antona Neuwirtha, ktorá musela prejsť tromi ťažkými obdobiami zla, je dôkazom pravdivosti tejto, na prvý pohľad paradoxnej paradigmy. Platí to pre medicínu, kde naštudované vedomosti a „guideline“ vypracované múdrymi odborníkmi sú dôležité pre každodennú činnosť lekára, ale bez lásky to nemôže fungovať. A platí to pre každého z nás a pre celú našu spoločnosť. Diskusie politikov a odborníkov o vojne neďaleko našich hraníc, o inflácii, energetickej a klimatickej kríze sú dôležité, ale znamenajú len jednu stránku riešenia problémov. Skutočné riešenie všetkého zla, čo nás obklopuje aj v súčasnosti, je možné naozaj len láskou, ktorá pramení z presvedčenia slušných ľudí. Na to, aby láska zvíťazila nad zlom, často je potrebný dlhý čas, ale v tomto prípade musíme byť trpezliví, podobne ako bol celý život Anton Neuwirth.

Po diskusii s MUDr. Danielom Magulom, CSc. som od neho dostal materiály z roku 1996, keď doc. Antonovi Neuwirthovi bola udelená Zlatá medaila Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Laudáciu predniesol dekan Doc. MUDr. František Longauer, CSc. Slávnostný príhovor mal rektor UPJŠ, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o ponovembrovú transformáciu vysokého školstva, Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. Svoje spomienky na roky 1950–1953 uverejnil v univerzitnom časopise Universitas Šafarikiana (1996, ročník 25, číslo 5/6) aj prvý demokratický zvolený rektor (perzekuovaný v rokoch 1971–1989), Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. Krátke úryvky ich prejavov prikladám:

Suché fakty neumožňujú pochopiť hĺbku jedného veľkého ľudského života. Tí, ktorí doc. Antona Neuwirtha poznajú, poznajú osobnosť, ktorej život môže byť pre nás poučením a vzorom. Obdivovali sme ho, tešili sa na jeho prednášky. Potom však prišlo bezprávie a zlé sily nám

dočasne vzali nášho vzácneho učiteľa. Teraz je tu medzi nami, na pôde našej univerzity, ktorá na neho nezabudla.

(Longauer F.)

V živote našej spoločnosti boli ťažké roky, keď princípy hlásané mocnými boli v rozpore so zásadami kresťanskej morálky a dedičstva európskej kultúry, keď za morálne postoje a hovorenie pravdy boli represálie najhrubšieho zrna. Chvalabohu, našli sa jedinci, ktorí aj v takých podmienkach konali podľa svojho presvedčenia, chránili si poznanie svoje a poznanie svojich predchodcov, nevzdávali sa kresťanských tradícií a európskych ideálov humanity, riskujúc tak svoje profesionálne postavenie, svoj život, ako aj existenciu svojich najbližších. Nesmieme na nich zabudnúť.

(Bukovský L.)

Keď v roku 1948 bola založená lekárska fakulta v Košiciach ako pobočka LF UK v Bratislave, najprv boli obsadené predklinické odbory a kliniky a o rok neskôr aj teoretické ústavy najlepším dorastom, aký vtedy bratislavská lekárska fakulta mala. A tak viedol fyziku dovtedy politicky diskriminovaný prof. J. Skotnický, doteraz najlepší fyzik a matematik medzi lekármi, chémiu a biochémiu, žiak profesora Valentína, MUDr. A. Neuwirth, histológiu a embryológiu MUDr. I. Porazík, fyziológiu najstarší asistent profesora Antala, MUDr. Ján Zemaník, proletár z Kysúc, anatómiu mladý asistent MUDr. E. Štekláčovej, MUDr. V. Munka. Na experimentálnu patológiu, dnes patologickú fyziologickú som prišiel ja, po ročnom váhaní, nahovorený sľubmi dekana Prof. MUDr. Jána Kňazovického. Jeho pomocou sme dobudovali ústavy, ktoré nie len pedagogicky, ale aj vedecky dostávali náležitú úroveň.

(Korec R.)

*Oliver Ráčz
odborný redaktor časopisu*